

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Procedimiento para el análisis de los registros primarios en la sucursal de tiendas Caracol Camagüey

Autores: Nercys Pantoja Borrell, DrC Pedro Lino del Pozo, DrC Héctor Rodríguez Pérez

Resumen:

A pesar de su importancia los registros primarios no son objeto de análisis, provocando errores no solo en su elaboración sino al momento de analizar y tomar decisiones. La empresa Sucursal Tiendas Caracol Camagüey no está excepta de esta dificultad, en la investigación realizada se ha podido evaluar que carece de este nivel de análisis, limitando la posibilidad de mejor información, todo esto conlleva a la formulación del siguiente problema de investigación: ¿Cómo analizar los Registros Primarios de la contabilidad en los complejos de tienda en la empresa Caracol? La hipótesis, que constituye la guía metodológica para la realización del trabajo quedo enunciada de la siguiente forma: Si se diseña un procedimiento de análisis para los Registros Primarios en los complejos de tiendas de la empresa Caracol, por conceptos: Cuenta-Subcuenta- Análisis y Genérico se contribuirá al perfeccionamiento de la toma de decisiones. El objetivo general, cuyo cumplimiento dará respuesta a la solución del problema planteado es: Diseñar un procedimiento de análisis de los registros primarios en los complejos de tienda de la empresa Caracol. Las tareas de investigación son las siguientes: Estudio de la contabilidad financiera, en particular los recursos primarios, su clasificación y particularidades de su análisis. Caracterización de la Sucursal de Tiendas Caracol, estructura contable en la misma y sus complejos. Identificación de la utilización de registros primarios en los complejos de Tiendas Caracol Camagüey. Diseño del procedimiento para el análisis de los registros primarios en los complejos de Caracol Camagüey. Validación de la aplicación del procedimiento para un periodo seleccionado.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

